

QOVOQ O`SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYAT

G'afforova Sevara Akbarali qizi

Samarqand Davlat Universiteti Urgut filiali
Biologiya yo`nalishi 213-guruh talabasi
Gmail:

Tel: (88) 405 08 26

Sa`dullayeva Oyjamol Sattor qizi

Samarqand Davlat Universiteti Urgut filiali
Biologiya yo`nalishi 213-guruh talabasi.
Tel: 88 6121902

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17054363>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Avgust 2025 yil
Ma`qullandi: 28-Avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 31-Avgust 2025 yil

KEY WORDS

Qovoqning xususiyatlari, karotin olinishi, xomqovoqning xususiyatlari, qovoq navlari, pectin, pensil kepagi, mannitol, qovoqning darmondoriligi, xalq xo`jaligidagi ahamiyati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada qovoq o`simligining dorivor xususiyatlari haqida ma`lumot berilgan. Shuningdek qovoq o`simligining xalq xo`jaligi va tibbiyotning turli sohalardagi ahamiyati haqida fikrlar keltirilgan.

Qovoq-qovoqdoshlar oilasiga mansub bir va ko`p yillik o`simliklar turkumiga kiruvchi qishloq xo`jalik ekini. 13 turi ma`lum. Vatani-Shimoliy va Janubiy Amerika. O`rta Osiyo jumladan, O`zbekistonda qadimdan ekib kelingan. Tuproqqal`a arxeologik qazilmalarida topilgan qovoq qoldiqlari (mil. avv. 7-8 asrlarda) buni tasdiqlaydi. Qovoq qattiq tanaga ega, ichi bo`sh dumaloqsimon hosil qiladi, qadimdan uy ro`zg`or buyumi-turli narsalarni saqlovchi idish sifatida foydalanib kelingan. Qovoqning mevali turi oshqovoq deb ataladi. Oshqovoqning 3 ta turi keng tarqalgan. Ildizi o`q ildiz, uzunligi 2 m gacha boradi. Poyasi yotib chirmashib o`sadi. Qovoq ko`pincha uzum kabi ishkamlarda yetishtiriladi. Barglari (turiga qarab) yirik, tukli, barg qo`ltig`ida jingalaklari bo`ladi. Guli ikki jinsli, yirik (mayda), sariq, chetdan changlanadi. Mevasi turli shakl va rangda, eti och sariqdan to`q sariq rangda bo`ladi. Oshqovoq mevasi tarkibida 15-18 % quruq modda, 4-11 % qand, askorbin kislota, karotin, tiamin, riboflavin, azotli birikmalar, 0.7 % biriktiruvchi to`qima, 0.5 % oqsil, 0.2 % yog`, 0.6 % kul moddasi, urug`ida 20-40 % yog` bor. qaynatib, dimlab, qovurib iste`mol qilinadi, turli pishiriqlar, somsalar, nonlar, murabbo va sharbat tayyorlanadi. Xashaki oshqovoq mollarga dag`al ozuqa bilan birga beriladi. 100 kg mevasida 12 ozuqa birligi va 1 kg hazm bo`ladigan protein bor. Yuqori haroratga va qurg`oqchilikka chidami past. Mevasi va urug`i ateroskleroz, oshqozon-ichak, buyrak, podafa kasalliklarini davolashda, gijjalarni tushiruvchi (urug`i) vosita sifatida ishlatiladi. Urug`i aprel oxiri — may boshlarida gektariga 4–6 kg miqdorida ekiladi. 10—15° da unib chiqadi, 20—30° da normal rivojlanadi. Ekish sxemasi 2—2,5* 1 m. O`suv davrida palak uchlari chilpiladi, qator oralariga ishlov beriladi, sug`oriladi. Navlariga qarab 110—140

kunda pishadi. Hosildorligi 200—450 s/ga. Saqlashga va tashishga chidamliligi har xil. 1 t mevasidan 0,8—12 s urug' olinadi.

Asosiy qism. O'zbekistonda yirik mevali Oshqovoq turining Ispan 73 (kartoshka oshqovoq), muskatsimon oshqovoq turining Palov kadu 265, Qashqar 1644 (oyimqovoq), Non kadu navlari ko'p ekiladi va barcha viloyatlarda ekish uchun (Nonkadu faqat Samarqand viloyatida) rayonlashtirilgan. Haligacha ayrim hududlarda xonadon xo'jaliklarida qovoqning suvqovoq, nosqovoq, tomoshaqovoq kabi turlari ham yetishtiriladi. Qovoq tarkibidagi pektin moddalari ichak yallig'lanish kasalliklarida yaxshi ta'sir ko'rsatib, ichakdan bakteriyalarni va zaharli moddalarni chiqib ketishiga yordam beradi va ich ketish bilan o'tadigan kasalliklarda organizmni suvsizlanishini oldini oladi. Shu bilan birga qovoq yana organizmdan xolesterinni ham chiqib ketishini tezlatadi. Shuning uchun yurak - qon tomirlari (ateroskleroz, gipertoniya), surunkali kolit va enterokolit, og'ir (tez) o'tadigan va surunkali nefrit, pielonefrit, xoletsistit, o't tosh va sariq (gepatit) kasalliklari bilan xastalangan bemorlarni kundalik ovqatiga qovoq qo'shib berishni tavsiya qilinadi. Shuningdek qovoq parhez taom sifatida ayniqsa qariyalarga va yosh bolalarga foydalidir. Qovoq shirasi tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi va uyqini yaxshilaydi, hamda qusishga qarshi (xomqovoq ham), ayniqsa xomilador ayollarni qusishiga qarshi yaxshi vosita hisoblanadi. Shuningdek bu tabiiy shifobaxsh ne'mat tarkibidagi rux urug' hujayralar faolligini orttirib, bepushtlikni davolash sohasida ham qo'llaniladi. Hatto o'simlik mevasining po'stidan tayyorlangan damlama yuz terisini yumshatadi va bundan tashqari zamburug'larni bartaraf etadi. Podagra, ateroskleroz, saratondan saqlaydi. Qarishning oldini oladi. Semizlikdan esa xalos qilishga yordam beradi. Qirilgan xom qovoq yarani davolovchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida terini kuygan va zararlangan yerlariga, turli toshma yaralarga bog'lanadi. Qovoqdan karotin olinadi. Karotinni dorivor preparati (uning yog'dagi eritmasi va boshqalar) yiringli yaralarni, kuyganni, sovuq urganni, terining zararlangan yerlari va boshqa ekzema, qiyin bitadigan yaralar kabi surunkali kasalliklarni hamda shilliq pardani yallig'lanish kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Bugungi kunda dunyo aholisi organizmda uchrovchi turli kasalliklar tufayli har xil kimyoviy dori-darmonlardan foydalanib, o'sha kasalliklarni oldini olish va davolash mobaynida yangi kasalliklar va hastaliklarni orttirib olish yoki immunitetning passivlashishi kabi nohush holatlarga duchor bo'lmoqdalar. Bunday holatlardan to'g'ri xulosa chiqarish kimyoviy preparatlardan kamroq foydalanib, kasalliklarni davolashda tabiiy dorivor vositalardan keng qo'llashni taqazo etadi. Albatta, bunday dorivor vositalarning aksariyat qismi yashil o'simliklardan olinadi. Shunday o'simliklardan biri esa biz yuqorida foydali xususiyatlarini sanab o'tgan qovoq o'simligi va uning mevasidir. Chunki ushbu o'simlikning turli qismlaridan olingan dorivor moddalar hazm qilish, ayrish, endokrin, qon aylanish, tayanch harakatlanish sistemalarida uchrovchi juda ko'plab kasalliklarga qarshi davolashda samarali vosita hisoblanadi. O'zbekiston sharoiti uchun qovoq o'simligining turlari va navlari tuproq tanlamaydi, ammo mezofit sharoitida yaxshi o'sadi. Hayotiy strategiyasi bo'yicha mazkur o'simliklarda patiyentlik xususiyati mavjud. Jumladan, trofopatiyentlik va kseropatiyentlik yaxshi namoyon bo'ladi. xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, respublikamizdagi ko'plab fermer xo'jaliklari dala maydonlari qirg'oqlariga ekilayotgan qovoq o'simligining turli navlari xalq xo'jaligining va aholining qovoq o'simligi mevasi va undan olinadigan turli-tuman xom ashyolariga bo'lgan talabni to'liq qoplay olmaydi. Shuning uchun bu ekinni nafaqat dala maydonlari qirg'oqlariga balki, asosiy ekin sifatida joylashtirish maqsadga muvofiq. Chunki bu

ekindan olinadigan hosildorlik boshqa har qanday poliz ekinlariga nisbatan yuqori. Undan tashqari shaxsiy tomorqa dehqon xo'jaliklarida ham bu ekinni ko'proq ekish va uning iste'molini ko'paytirish aholi salomatligini saqlashda va turli kasalliklarga qarshi profilaktika ishlarida yaxshi samara beradi.

Xulosa. Qovoqning oziq-ovqat sanoatida ishlatilishi va rivojlanish tendensiyasi: Qovoq, qovoqdoshlar oilasiga mansub bir yillik tok o'simligi, kraxmal, yog', qaytaruvchi shakar, turli aminokislotalar, vitaminlar va minerallarga boy. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qovoqlarda saratonning oldini olish va kasalliklarni davolash kabi turli xil samarali omillar ham mavjud. So'nggi yillarda qovoq funktsional omillarining tuzilishi va faolligi va mos keladigan funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar tobora ortib bormoqda. Sog'lom oziq-ovqat. Qovoq qondagi yog' va qon bosimini pasaytirish kabi ko'plab ta'sirga ega bo'lganligi sababli, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari yoki sog'lom odamlar uchun sog'lom ovqat tayyorlash uchun ko'plab samarali omillarni ajratib olishi mumkin. Vengriya olimlari oshqovoq urug'ida 72% dan 96% gacha xom protein borligini, yuqori protein hazm qilish va so'rilish darajasi 88% dan 97% gacha va fiziologik quvvati 73% dan 86% gacha ekanligini aniqladilar. Shuningdek, ular tarkibida yaxshi muvozanatga ega bo'lgan turli muhim aminokislotalar, boy mineral elementlar (Ca, K, P, Mg, Fe, Zn va boshqalar) va ko'p miqdorda tiamin, niatsin va boshqalar mavjud. Ularda tanin kislotasi, oshqozon osti bezi mavjud emas. Keksalar ovqati tarkibida: qovoq boy oziq moddalarni o'z ichiga oladi va qarishga qarshi, ko'rishni yaxshilash va astmani davolash kabi sog'liq uchun foydali xususiyatlarga ega. Keksalar uchun maxsus funktsional oziq-ovqat ishlab chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustafayev S.M. Botanika. "O'zbekiston" nashriyoti, 2002.
2. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik, har bir rahbar faoliyatining kundalikqoidasi bo'lishi kerak. "O'zbekiston" NMIU, 2017.-103 b.
3. O'.Pratov, A.S. To'xtayev, F.O'. Azimova, I.Z.Safarboyev, M.T.Umaraliyeva. Botanika (darslik) "Toshkent" 2017.
4. <https://uz.wikipedia.org>
5. <https://cyberleninka.ru>
6. <https://srcyrl.gmp-factory.com>